

مدیریت ایمنی، سلامت و محیط زیست (HSE) جهت توسعه گردشگری پایدار

محمد حسین محمدی اشنانی^{۱*}

۱. استادیار، گروه علوم و مهندسی محیط زیست، دانشکده کشاورزی و محیط زیست، دانشگاه اراک، اراک، ایران.

۲. پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه اراک، اراک، ایران.

چکیده

با رشد و توسعه سریع صنعت گردشگری و تأثیرات چندبعدی آن بر محیط زیست، سلامت و ایمنی، نیاز به چارچوب‌های مدیریت یکپارچه و پایدار، بیش از پیش احساس می‌شود. در حالی که مطالعات پیشین اغلب بر یک حوزه و بعد مشخص در گردشگری تمرکز نموده‌اند، این مقاله با رویکردی جامع، به دنبال پر کردن این خلأ، از طریق بررسی هم‌زمان تعاملات متقابل میان این سه مؤلفه کلیدی در بستر توسعه پایدار گردشگری است. پژوهش حاضر با استفاده از روش مرور نظام‌مند ادبیات (SLR) و تحلیل محتوای کیفی، مطالعات منتشرشده بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۵ در پایگاه‌های معتبر علمی را با استفاده از چارچوب PRISMA، مورد بررسی و تحلیل قرار داده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که بین فعالیت‌های گردشگری و حوزه‌های HSE رابطه‌ای پیچیده، دوسویه و گاه حلقه‌وار وجود دارد؛ به گونه‌ای که ضعف و قوت در هر یک، موجب تضعیف یا تقویت دیگری و در نهایت کاهش یا افزایش پایداری در صنعت گردشگری می‌شود. مخاطرات ناشی از بلایای طبیعی، تهدیدهای انسانی، ازدحام جمعیت، حمل‌ونقل و تهدیدهای فناورانه، همراه با مشکلات بهداشتی و آسیب‌های محیط‌زیستی، ضرورت استقرار سیستم‌های یکپارچه مدیریت HSE را نمایان می‌سازد. در پایان، این مطالعه با تلفیق رویکردهای سیستمی، ذی‌نفع‌محور، ریسک‌محور و تطبیقی، چارچوبی مفهومی برای مدیریت HSE در گردشگری پایدار ارائه می‌دهد. یافته‌های این مطالعه بر استفاده از فناوری‌های نوین، آموزش مستمر، شراکت‌های بین‌بخشی، سیاست‌گذاری هماهنگ و بومی‌سازی مدل‌های HSE تأکید دارد و اجرای چارچوب مفهومی پیشنهادی، می‌تواند راهگشای توسعه تاب‌آور، ایمن و مسئولانه گردشگری در کشورهای نظیر ایران باشد.

واژگان کلیدی: گردشگری پایدار، ایمنی، بهداشت و سلامت، محیط زیست، مدیریت HSE

^{1*} m-ashnani@araku.ac.ir

۱- مقدمه

در سال ۲۰۲۴، صنعت گردشگری ۱۰ درصد از اقتصاد جهانی را به خود اختصاص داد و ۱۰.۹ تریلیون دلار به تولید ناخالص داخلی^۱ جهان افزود و رشد ۳ تا ۵ درصدی سالانه برای آن پیش بینی می‌شود. بخش گردشگری، ۳۵۷ میلیون شغل در سراسر جهان را پشتیبانی می‌کند؛ یعنی تقریباً از هر ده شغل، یکی مربوط به بخش گردشگری می‌باشد که نشان‌دهنده نقش محوری آن در بازار کار است. همچنین، هزینه‌کرد گردشگران بین‌المللی نیز با رشدی چشمگیر به ۱.۹ تریلیون دلار رسیده است (بانک جهانی، ۲۰۲۵). انتظار می‌رود صنعت گردشگری جهانی تا سال ۲۰۳۴، حدود ۳۰ میلیارد سفر گردشگری را شامل شود و ۱۶ تریلیون دلار به تولید ناخالص داخلی جهانی کمک کند که بیش از ۱۱ درصد از اقتصاد جهانی خواهد بود. پیش بینی‌ها نشان می‌دهد، قاره آسیا به‌عنوان موتور اصلی رشد گردشگری جهانی در دهه آینده شناخته خواهد شد، به‌گونه‌ای که چهار جایگاه نخست در میان مناطق مختلف جهان با بیشترین نرخ رشد مشارکت مستقیم گردشگری در تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است. بر این اساس، به ترتیب شمال شرق آسیا با رشد سالانه ۸.۹ درصد، جنوب آسیا با ۸.۱ درصد، جنوب شرق آسیا با ۷.۷ درصد، آسیای مرکزی با ۶.۲ درصد و در رتبه پنجم، خاورمیانه با ۴.۹ درصد دارای بیشترین رشد اقتصادی بر اساس توسعه گردشگری در دهه آینده خواهند بود. در مقابل، پایین‌ترین نرخ‌های رشد پیش‌بینی‌شده به اتحادیه اروپا با ۲.۶ درصد و آمریکای لاتین با ۲.۸ درصد اختصاص یافته است، که نشان‌دهنده اشباع نسبی بازارهای سنتی و تمرکز فرصت‌های آتی در مناطق نوظهور آسیا و خاورمیانه است (بتی و همکاران، ۲۰۲۵).

با توجه به سهم قابل توجه صنعت گردشگری در درآمدهای کشورها، اتخاذ رویکردهای پایدار برای مقابله با مشکلات ناشی از توسعه گردشگری ضروری است. سازمان جهانی گردشگری^۲ نخستین بار در سال ۱۹۸۸ گردشگری پایدار را تعریف کرد و در آن بر مدیریت منابع به‌منظور تأمین نیازهای اقتصادی، اجتماعی و زیبایی‌شناختی تأکید کرد؛ در عین حال که هویت فرهنگی و فرآیندهای محیط‌زیستی نیز حفظ شوند (بریچ و گالیس، ۲۰۲۰). هدف از مفهوم چند بُعدی گردشگری پایدار، حفظ پایداری و رقابت‌پذیری بلندمدت مقاصد گردشگری است (تی‌واری، ۲۰۲۴). توسعه پایدار گردشگری مفهومی گسترده می‌باشد که اشاره به سیاست‌ها، پروژه‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و اقداماتی دارد که ایمنی، سلامت، بهداشت، محیط‌زیست و هویت اجتماعی و فردی را، بدون کاهش کیفیت کنونی آنها، برای نسل‌های آینده فراهم می‌آورد و ضمن تأمین نیازهای گردشگری امروز، منابع و فرصت‌های لازم برای رفاه، لذت بردن، بهزیستی و توسعه نسل‌های آتی را حفظ می‌کند. گردشگری به‌عنوان پدیده‌ای پیچیده، در رابطه‌ای دوسویه با ابعاد ایمنی، بهداشت و محیط زیست قرار دارد، به‌گونه‌ای که هم‌زمان بر این عوامل تأثیرگذار بوده و هم از آنها تأثیر می‌پذیرد.

از منظر ایمنی، در حالی که توجه غالب متخصصان گردشگری بر بیماری‌های عفونی متمرکز است، آسیب و جراحت نزدیک به ۲۵ درصد از کل مرگ گردشگران را تشکیل می‌دهد (وایلر و همکاران، ۲۰۲۲). آمارها نشان می‌دهد که آسیب‌ها به شدت وابسته به عوامل محیطی، سن و جنسیت مسافران است و نیازمند استراتژی‌های پیشگیری متناسب با شرایط هر مقصد می‌باشد (لیدر و همکاران، ۲۰۱۳). همچنین از منظر بهداشت و سلامت، طبق مطالعات

¹ - Gross national product - GDP

² - United Nations World Tourism Organization-UNWTO

بهداشتی سفر، بین ۲۲ تا ۶۴ درصد مسافران بین‌المللی دچار بیماری‌های مرتبط با سفر می‌شوند (استفن و همکاران، ۲۰۱۵). ویروس ابولا، زیکا و پاتوژن‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک نمونه‌هایی از تهدیدات بهداشتی هستند که پراکندگی جغرافیایی آن‌ها توسط مسافران بین‌المللی تسهیل شده است (کاترِت و همکاران، ۲۰۰۹). همچنین موارد سرخک در سطح جهانی در حال افزایش است و اکثر موارد وارداتی سرخک به ایالات متحده در ساکنان واکسینه نشده رخ می‌دهد که در طول سفرهای بین‌المللی آلوده شده‌اند (مرکز کنترل و پیشگیری بیماری، ۲۰۲۴). مطالعات نشان می‌دهند که بحران‌های بهداشتی و بلایای طبیعی تأثیر منفی قابل توجهی بر صنعت گردشگری داشته و هر ۱ درصد افزایش در مرگ و میر، گردشگری را در کوتاه مدت ۰.۰۷ درصد و در بلندمدت ۰.۰۲ درصد کاهش می‌دهد (ژیونگ و تنگ، ۲۰۲۳). از منظر محیط زیستی نیز یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای توسعه پایدار صنعت گردشگری، محیط‌زیست سالم و بکر است و هرگونه تخریب یا ناپایداری محیط‌زیستی می‌تواند به‌طور مستقیم تقاضای گردشگری را کاهش دهد. تغییرات اقلیمی، افزایش دما، خشک‌سالی و از بین رفتن منابع طبیعی، موجب تغییر در الگوهای سفر، کاهش جذابیت مقصدها و آسیب به زیرساخت‌های گردشگری شده است (اندرسون، ۲۰۲۵). مشکلات بهداشتی و ایمنی می‌تواند منجر به کاهش جذابیت مقاصد گردشگری و متعاقباً کاهش فشار بر محیط زیست شود، اما در عین حال ممکن است باعث انحراف جریان گردشگران به مناطق آسیب‌پذیر دیگر گردد (ریچی و جیانگ، ۲۰۱۹). این شواهد نشان‌دهنده پیچیدگی چالش‌های امنیتی، بهداشتی و محیط‌زیستی پیش روی صنعت گردشگری مدرن است که نیازمند رویکردی جامع و هماهنگ برای مدیریت گردشگری پایدار می‌باشد.

اگرچه صنعت گردشگری فرصت‌های فراوانی برای رشد و توسعه فراهم می‌کند، پرداختن به چالش‌های مرتبط با ایمنی، سلامت و محیط زیست برای تضمین رویکردی پایدار در صنعت گردشگری امری ضروری است. با وجود گسترش روزافزون مطالعات درباره گردشگری پایدار، پیوندهای میان سلامت، ایمنی و محیط زیست در این حوزه همچنان به‌درستی مورد بررسی قرار نگرفته‌اند. بسیاری از مطالعات، تنها بر جنبه‌های خاصی از گردشگری متمرکزند؛ برای مثال، گردشگری سلامت یا تأثیرات محیط‌زیستی گردشگری، بدون آن‌که به وابستگی‌ها و تعاملات میان آن‌ها توجه شود (فیگرئیدو و همکاران، ۲۰۲۴). ادبیات علمی موجود نشان می‌دهد که رویکردی جامع برای بررسی هم‌زمان ابعاد مختلف گردشگری پایدار وجود ندارد. تمرکز صرف بر ابعاد جداگانه هرچند مزایای خاص خود را دارد، اما ممکن است به ساده‌سازی بیش از حد پویایی‌های پیچیده گردشگری پایدار بینجامد. دستیابی به درک دقیق‌تر از این تعاملات می‌تواند زمینه‌ساز راهبردهای مؤثرتری برای مقابله با چالش‌های این صنعت باشد. هدف این مطالعه، ارائه تحلیلی جامع و یکپارچه از مدیریت یکپارچه سلامت، ایمنی و محیط زیست در صنعت گردشگری و شناسایی و ارائه راهکارهای عملی برای توسعه پایدار این صنعت است.

۲- روش‌شناسی تحقیق

این پژوهش از رویکرد ترکیبی (کیفی و کمی) برای بررسی تأثیرات متقابل و مدیریت HSE در گردشگری استفاده کرده است. این رویکرد امکان تحلیل جامع موضوع را از طریق ترکیب داده‌های آماری و دیدگاه‌های کیفی فراهم می‌کند (کرسول، ۲۰۱۷). این مطالعه بر اساس روش مرور نظام‌مند ادبیات^۱ طراحی شده است که با رویکرد کیفی انجام شده

^۱ Systematic Literature Review- SLR

است (ترنفلد و همکاران، ۲۰۰۳). استراتژی جستجوی مطالعه مطابق با دستورالعمل‌های PRISMA^۱ تدوین شده است (موهر و همکاران، ۲۰۰۹؛ نایتینگل، ۲۰۰۹). جستجوی منابع در پایگاه‌های داده معتبر علمی شامل Web of Science، Scopus، ScienceDirect، JSTOR و Google Scholar در بازه زمانی ژانویه ۲۰۱۰ تا جون ۲۰۲۵ انجام شد. برای طراحی استراتژی جستجو، از کلیدواژه‌هایی مانند "sustainable tourism"، "health and safety in tourism"، "environmental"، "eco-tourism"، "tourist health"، "tourist safety"، "HSE management in tourism"، "impact of tourism" استفاده شد. این کلیدواژه‌ها با بهره‌گیری از عملگرهای بولی (NOT, OR, AND) به صورت ترکیبی به کار رفتند تا حداکثر پوشش منابع مرتبط حاصل شود (پتیکرو و رابرتس، ۲۰۰۸). معیارهای ورود مطالعات شامل: انتشار در مجلات معتبر علمی، زبان انگلیسی یا فارسی، دسترسی به متن، ارتباط مستقیم با موضوع تحقیق و روش‌شناسی شفاف و قابل اعتماد بود (بوت و همکاران، ۲۰۱۲). فرآیند انتخاب مطالعات در سه مرحله با بررسی اولیه عناوین و چکیده‌ها، مطالعه کامل متون انتخاب‌شده و ارزیابی کیفیت نهایی مطالعات انجام شد و پس از حذف موارد تکراری و غیرمرتبط، در نهایت، مقالات با کیفیت مناسب وارد تحلیل نهایی شدند (فونک و کارلسون، ۲۰۲۳). تحلیل داده‌ها با روش تحلیل محتوای کیفی^۲ بر اساس چارچوب ارائه‌شده توسط میرینگ (۲۰۱۴) انجام شد.

۳- یافته‌ها و تجزیه تحلیل داده‌ها

ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست^۳ که به صورت HSE شهرت یافته است، به عنوان رویکردی یکپارچه و سیستماتیک، مجموعه‌ای از سیاست‌ها، استانداردها و فرآیندهای مدیریتی را شامل می‌شود که هدف آن شناسایی، ارزیابی و کنترل خطرات و تأثیرات منفی بر سه بخش اصلی شامل سلامت انسان، ایمنی فعالیت‌ها و حفاظت از محیط زیست در سازمان‌ها و صنایع مختلف است. ارتباط گردشگری با هر یک از این سه بخش به صورت جداگانه مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد.

۳-۱- گردشگری و ایمنی

ملاحظات و ارتباط ایمنی و گردشگری ماهیتی چندبعدی و دوسویه دارند و شامل خطرات و ریسک‌های طبیعی، انسانی، حمل‌ونقلی، ازدحام جمعیت و فناوری می‌شوند. این دسته‌بندی نشان‌دهنده چالش‌های متنوعی هستند که صنعت گردشگری در راستای تضمین ایمنی و امنیت با آن‌ها روبه‌روست. هر دسته از این ریسک‌ها و خطرات، ویژگی‌ها و پیامدهای خاص خود را دارد و برای مقابله مؤثر با آن‌ها، نیاز به راهبردهایی متناسب با نوع ریسک و خطر وجود دارد. در ادامه، هر یک از این دسته‌ها بر اساس یافته‌های پژوهش‌های علمی مرور می‌شوند.

در عین حال که تمرکز اصلی بر کاهش این خطرات است، باید به این نکته نیز توجه داشت که ادراک از ریسک و خطر می‌تواند جنبه‌ای مثبت در گردشگری داشته باشد. برخی گردشگران ممکن است به دنبال مقاصدی باشند که

¹ - Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses

² - Qualitative Content Analysis

³ - Safety, Health and Environment (SHE or HSE)

به‌عنوان مکان‌هایی خطرناک یا هیجان‌انگیز شناخته می‌شوند و همین «احساس ریسک^۱» می‌تواند تجربه‌ای منحصر به فرد برای آن‌ها رقم بزند (یانگ و نایر، ۲۰۱۴). سقوط و آسیب‌های ناشی از فعالیت‌های تفریحی در میان رایج‌ترین اتفاقات این حوزه هستند، به‌ویژه در کشورهای کمتر توسعه‌یافته‌ای که در آن‌ها مقررات ایمنی ممکن است ضعیف یا ناکارآمد باشند (هارگارتن، ۱۹۹۴). گردشگری ماجراجویانه^۲ مسئول ۳۲ درصد از حوادث جدی هستند که اغلب به دلیل نبود تدابیر ایمنی کافی و ناآشنایی گردشگران با شرایط محلی رخ می‌دهند (لانگ و فلهرتی، ۲۰۱۸) و نگرانی‌های جدی برای گردشگران و جوامع محلی ایجاد کرده است (پیچ و کانل، ۲۰۲۰).

۳-۱-۱ خطرات طبیعی

بلایای طبیعی نظیر زلزله، سیل و طوفان‌های شدید تهدیدی جدی برای مقاصد گردشگری محسوب می‌شوند. این رویدادها می‌توانند خسارات گسترده‌ای وارد کرده و فعالیت‌های گردشگری را مختل سازند؛ از این رو، ارزیابی‌های جامع ریسک و برنامه‌ریزی برای آمادگی در برابر بحران ضروری است (قولبکوف، ۲۰۲۳). همچنین، تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت‌های گردشگری منجر به افزایش وقوع بلایای طبیعی و کاهش ایمنی مقاصد گردشگری می‌شود (اسکات و همکاران، ۲۰۱۲). تأثیر این مخاطرات طبیعی اغلب به‌واسطه دخالت‌های انسانی در محیط‌زیست تشدید می‌شود؛ موضوعی که آسیب‌پذیری مقصدهای گردشگری را افزایش می‌دهد (قولبکوف، ۲۰۲۳).

۳-۱-۲ خطرات انسانی

خطراتی که منشأ انسانی دارند (مانند جرایم و تروریسم)، در پی رویدادهایی چون حملات ۱۱ سپتامبر و سایر حوادث تروریستی، به نگرانی‌های جدی در حوزه ایمنی گردشگری تبدیل شده‌اند (آمارو و همکاران، ۲۰۲۳)؛ یانگ و نایر، ۲۰۱۴). بی‌ثباتی‌های سیاسی و ناآرامی‌های اجتماعی نیز به شکل‌گیری ادراک منفی از مقصد و کاهش تمایل گردشگران برای بازدید منجر می‌شوند (آمارو و همکاران، ۲۰۲۳). مطالعات نشان می‌دهند که مقاصدی که به عنوان مناطق پرجرم و ناامن در نظر گرفته می‌شوند، در رقابت جذب درآمدهای گردشگری شکست می‌خورند (جورج، ۲۰۱۰). این امر نه تنها منجر به افت درآمدهای گردشگری، کاهش اشتغال در بخش‌های مرتبط مانند هتلداری، رستوران‌ها، و خدمات حمل‌ونقل می‌شود، بلکه تأثیرات منفی بلندمدتی بر تصویر و برند مقصد گردشگری نیز دارد. از سوی دیگر، نایمنی باعث افزایش هزینه‌های امنیتی، بیمه، و اقدامات حفاظتی برای عملگران گردشگری شده و در نهایت قدرت رقابت مقصد در بازارهای بین‌المللی گردشگری را کاهش می‌دهد.

۳-۱-۳ خطرات حمل و نقل

سوانح جاده‌ای، هوایی و دریایی از جمله علل غیرطبیعی رایج مرگ‌ومیر و آسیب در میان گردشگران هستند. مطالعات نشان می‌دهد گردشگران نسبت به ساکنان محلی بیشتر در معرض این خطرات قرار دارند. بنابراین، تدوین مقررات ایمنی و اجرای دقیق آن‌ها برای کاهش خطرات مرتبط با حمل‌ونقل در گردشگری از اهمیت بالایی برخوردار

¹ - Perceived Risk

² - Adventure tourism

است (ناوارا و کانولی، ۲۰۱۳). گردشگری می‌تواند به افزایش خطر تصادفات جاده‌ای منجر شود، به‌عنوان مثال در یونان، حضور گردشگران داخلی و خارجی با افزایش آمار تصادفات همراه بوده است. این واقعیت، بر لزوم تدوین سیاست‌های ایمنی هدفمند برای مواجهه با خطرات خاص ناشی از بخش حمل و نقل گردشگران تأکید دارد (پسارس و همکاران، ۲۰۲۳).

۳-۱-۴ خطرات ازدحام جمعیت

ازدحام بیش‌ازحد جمعیت در مقاصد گردشگری، به‌ویژه در فصل‌های پرفت‌وآمد یا هنگام برگزاری رویدادهای ویژه، یکی از جدی‌ترین تهدیدات ایمنی محسوب می‌شود که می‌تواند منجر به بروز خطراتی چون خفگی، رفتارهای تهاجمی، زمین‌خوردگی‌های جمعی، و فرارهای دسته‌جمعی^۱ شود (ونگ و همکاران، ۲۰۲۳). این خطرات زمانی تشدید می‌شوند که ظرفیت فضاها، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و خدمات اضطراری محدود باشند و تراکم جمعیتی بالا، موانع فیزیکی قابل توجهی برای دسترسی نیروهای امدادی ایجاد می‌کند، که منجر به افزایش زمان واکنش اضطراری و کاهش کارایی عملیات نجات می‌شود (لو و همکاران، ۲۰۲۵). تحقیقات نشان می‌دهند که وقوع حوادث ازدحام بیش از حد با افزایش تراکم جمعیت در اماکن عمومی ارتباط مستقیم داشته و در برخی موارد به مرگ یا جراحتهای شدید انجامیده است (لیو و همکاران، ۲۰۲۴). جو ایمنی حاکم بر مقاصد گردشگری نیز بر رفتارهای ایمن گردشگران تأثیر می‌گذارد. وجود یک فضای ایمن و مثبت می‌تواند نگرش و رفتار ایمنی گردشگران را بهبود بخشد، در نتیجه از بروز خطرات جلوگیری کرده و پیامدهای ایمنی را بهبود دهد (لین و همکاران، ۲۰۱۷).

۳-۱-۵ خطرات فناوریانه

خطرات فناوریانه و امنیت سایبری از نگرانی‌های نوظهور و روبه‌رشد در صنعت گردشگری هستند (کارادایی-اوستا، ۲۰۲۴). مقابله با این تهدیدها مستلزم پیشرفت در مهندسی ایمنی و تقویت زیرساخت‌های امنیت سایبری است (آمارو و همکاران، ۲۰۲۳).

۳-۲- گردشگری و سلامت

گردشگری تأثیرات متضاد و چندبعدی بر شاخص‌های بهداشت و سلامت اعمال می‌کند. از منظر مثبت، گردشگری موجب بهبود رفاه اجتماعی، کاهش استرس، افزایش فعالیت فیزیکی و ایجاد اشتغال می‌شود که همگی بر سلامت عمومی جوامع تأثیر مثبت دارند (اسمیت و دیکمان، ۲۰۱۷). از سوی دیگر فعالیت‌های گردشگری می‌تواند منجر به انتشار بیماری‌های واگیردار، افزایش آلودگی‌های بهداشتی، فشار بر سیستم‌های بهداشتی محلی و تغییر در الگوهای تغذیه و سبک زندگی جوامع میزبان شود (اشمائر و جکسون، ۲۰۰۳؛ ساقب و همکاران). مسمومیت غذایی ۲۱ درصد از حوادث جدی را تشکیل می‌دهد و غالباً به استانداردهای پایین بهداشتی در مناطق گردشگری مرتبط است (ویلکس، ۲۰۱۷). گردشگران ممکن است به‌ویژه به دلیل ناآشنایی با غذاهای محلی و شیوه‌های بهداشت غذایی در برابر این خطر

¹- Stampede

آسیب‌پذیر باشند. خطراتی مانند مسمومیت غذایی یا ابتلا به بیماری‌های بومی از نگرانی‌های رایج برای گردشگران محسوب می‌شوند. اگرچه احتمال ابتلا به بیماری‌های عفونی کمتر از آسیب‌های جسمی است، اما همچنان تهدیدی قابل توجه به‌شمار می‌رود (ناوارا و کانولی، ۲۰۱۳). همچنین بحران جهانی کووید-۱۹ که منجر به کاهش ۷۴ درصدی گردشگران بین‌المللی در سال ۲۰۲۰ شد (گسلینگ و همکاران، ۲۰۲۰)، نشان داد که چگونه عوامل بهداشتی می‌توانند به سرعت کل صنعت گردشگری را متأثر کرده و موجب خسارات میلیاردی شوند (اسکاره و همکاران، ۲۰۲۱). این همه‌گیری، نقش پررنگی در برجسته‌سازی اهمیت بهداشت در گردشگری ایفا کرد و ضرورت وجود پروتکل‌های بهداشتی سخت‌گیرانه و برنامه‌ریزی برای مدیریت بحران را به وضوح نشان داد (آمارو و همکاران، ۲۰۲۳).

۳-۳- گردشگری و محیط زیست

کیفیت محیط زیست، چه طبیعی و چه انسان‌ساخت، یکی از عوامل اصلی جذابیت مقاصد گردشگری است (سانلو، ۲۰۰۳؛ وونگ، ۲۰۰۸). تخریب محیط زیست می‌تواند از جذابیت یک مقصد بکاهد و در نتیجه، باعث کاهش ورود گردشگران و افت درآمدهای حاصل از گردشگری شود. میان گردشگری و محیط‌زیست رابطه‌ای متقابل برقرار است که می‌تواند پیامدهایی سودمند یا زیان‌بار برای هر دو حوزه در پی داشته باشد. گردشگری می‌تواند نقش مثبتی در حفاظت از محیط زیست ایفا کند؛ چراکه موجب افزایش آگاهی عمومی و تأمین منابع مالی برای حفاظت از مناطق طبیعی می‌شود (سانلو، ۲۰۰۳). همچنین اجرای شیوه‌های گردشگری پایدار می‌تواند به کاهش انتشار گاز دی‌اکسید کربن و ترویج فناوری‌های سازگار با محیط زیست بینجامد (دب و همکاران، ۲۰۲۳). از سوی دیگر، یافته‌ها نشان می‌دهند که صنعت گردشگری مسئول ۸ درصد از کل انتشار گازهای گلخانه‌ای جهان است که عمدتاً ناشی از حمل‌ونقل (۴۹ درصد)، اقامت (۲۱ درصد)، و فعالیت‌های گردشگری (۳۰ درصد) می‌باشد (لنزن، ۲۰۱۸). ۲۲ درصد از کل انتشارهای گازهای گلخانه‌ای بخش حمل‌ونقل مربوط به گردشگری است و این نوع انتشار، تا سال ۲۰۳۰ به حدود ۴۵ درصد افزایش خواهد یافت (سازمان جهانی گردشگری، ۲۰۱۹). در بسیاری از موارد، توسعه گردشگری و احداث زیرساخت‌هایی نظیر جاده‌ها، فرودگاه‌ها و هتل‌ها می‌تواند به تخریب محیط زیست منجر شود (سانلو، ۲۰۰۳؛ وونگ، ۲۰۰۸). از جمله مسائل محیط زیستی در این زمینه می‌توان به آلودگی منابع آب و خاک، انباشت پسماند، کاهش تنوع زیستی، و آسیب و تخریب اکوسیستم‌ها اشاره کرد مشاهده شده است (هانی و کرانتز، ۲۰۰۷؛ آدیاتما و روکما، ۲۰۲۴). در مقاصد کوهستانی نیز گردشگری منجر به فرسایش خاک، آلودگی صوتی، و اختلال در حیات وحش شده است (نپل، ۲۰۰۰). در صورت عدم مداخلات اصلاحی، گردشگری ممکن است تا سال ۲۰۳۴ مسئول ۱۵ درصد از کل انتشار گازهای گلخانه‌ای و ۷ درصد از پسماند جامد جهانی باشد؛ در حالی که ۵۰-۸۰ درصد گردشگری در اکوسیستم‌های ساحلی متمرکز است (بتی و همکاران، ۲۰۲۵).

۳-۴- سیستم‌های یکپارچه HSE

مرور نظام‌مند ادبیات موجود در زمینه مدیریت یکپارچه HSE نشان می‌دهد که محققان و متخصصان رویکردها و مدل‌های متنوعی را برای بهبود عملکرد ایمنی، بهداشت و محیط زیست توسعه داده‌اند. در جدول ۱، طبقه‌بندی جامعی از این مدل‌ها ارائه شده است که هر یک بر جنبه‌های خاصی از مدیریت HSE تأکید دارند.

جدول ۱. مدل‌ها و رویکردهای مختلف سیستم‌های HSE

منبع	توضیحات	مدل/رویکرد	دسته‌بندی	ردیف
(ایزو ۴۵۰۰۱، ۲۰۱۸؛ HSG65، ۲۰۱۳)	چرخه بهبود مستمر دمینگ برای مدیریت HSE	مدل PDCA (Plan-Do-Check-Act)	مدل‌های سیستمی	۱
(سانتوس و همکاران، ۲۰۱۹)	یکپارچگی فرآیندهای HSE در سازمان	مدل فرآیندمحور-Process based)		۲
(امیرحیدری و همکاران، ۲۰۱۷)	ادغام سیستم‌های مدیریت کیفیت، محیط زیست و ایمنی	مدل سیستم‌های مدیریت یکپارچه (IMS)		۳
(اون، ۲۰۱۶؛ کاکس، ۲۰۰۸)	شناسایی، ارزیابی و کنترل سیستماتیک ریسک‌ها	مدل مدیریت ریسک سنتی	مدل‌های ریسک‌محور	۴
(ویلیامز و همکاران، ۲۰۰۹)	انطباق با ریسک‌های نوظهور و پویا	مدل ریسک‌پذیری تطبیقی		۵
(آنتائو و همکاران، ۲۰۰۹)	استفاده از روش‌های کمی برای ارزیابی ریسک	مدل تحلیل ریسک کمی		۶
(فریمن و همکاران، ۲۰۱۰)	در نظرگیری نیازها و انتظارات تمام ذی‌نفعان	مدل چندذی‌نفعه	مدل‌های ذی‌نفعان‌محور	۷
(میتچل و همکاران، ۱۹۹۷)	مشارکت فعال کارکنان و مدیریت در تصمیم‌گیری	مدل مشارکتی		۸
(کارول و شبانه، ۲۰۱۰)	تعهد سازمان به مسئولیت‌های اجتماعی HSE	مدل پاسخگویی اجتماعی		۹
(هالینگ، ۱۹۷۸)	قابلیت تطبیق با شرایط متغیر محیطی	مدل مدیریت انطباقی	مدل‌های تطبیقی	۱۰
(ویلیامز و همکاران، ۲۰۰۹)	بهبود مستمر از طریق یادگیری از تجربیات	مدل یادگیری سازمانی		۱۱
(برنارد و بامرا، ۲۰۱۱)	توانایی سازگاری سریع با تغییرات	مدل انعطاف‌پذیری سازمانی		۱۲
(کارا و همکاران، ۲۰۲۴؛ گلر، ۲۰۱۶)	مداخلات رفتاری ساختاریافته با اثرات قابل اندازه‌گیری	مدل ایمنی مبتنی بر رفتار (BBS)	مدل‌های رفتاری و فرهنگی	۱۳
(کوپر، ۲۰۰۰)	توسعه فرهنگ سازمانی مثبت نسبت به HSE	مدل فرهنگ ایمنی		۱۴
(باس و ریجیو، ۲۰۰۶)	نقش رهبری در ایجاد فرهنگ HSE	مدل رهبری تحولی در HSE		۱۵
(سانتوس و همکاران، ۲۰۱۹)	دستیابی به نتایج ناب از طریق یکپارچگی HSE	مدل Lean HSE	مدل‌های ناب و بهره‌وری	۱۶
(وو و همکاران، ۲۰۱۹)	ارزش‌افزایی برای کارکنان به جای کنترل آنها	مدل Lean BBS		۱۷
تانگراجو و اسمیت، ۲۰۱۵	کاهش ائتلاف منابع در فرآیندهای HSE	مدل حذف ائتلاف در HSE		۱۸

۱	۹	مدل اندازه‌گیری عملکرد HSE	چارچوب متحد برای سنجش عملکرد HSE	(امیرحیدری و همکاران، ۲۰۱۷)
۲	۰	مدل‌های مبتنی بر عملکرد	مدل شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI)	(پودگورسکی، ۲۰۱۵)
۲	۱	مدل کارت امتیازی متوازن HSE	ارزیابی جامع عملکرد از جنبه‌های مختلف	(کاپلان و نورتون، ۱۹۹۶)
۲	۲	مدل مدیریت HSE دیجیتال	استفاده از فناوری‌های نوین در مدیریت HSE	(Industry 4.0 HSE، ۲۰۲۰)
۲	۳	مدل پیش‌بینی و تحلیل داده	استفاده از هوش مصنوعی و تحلیل داده	(نوبین و همکاران، ۲۰۲۲؛ آدیکوو و همکاران، ۲۰۲۴)
۲	۴	مدل تاب‌آوری سازمانی	توانایی بازتابی و تقویت پس از حوادث	(هالنجل و همکاران، ۲۰۰۶)

۴- نتیجه‌گیری و پیشنهاد

نتایج تحلیلها، نشان می‌دهند که بین گردشگری و مباحث سلامت، ایمنی و محیط زیست رابطه‌ای چندبعدی پیچیده و دوسویه وجود دارد که با یافته‌های دیگر محققان (هال و همکاران، ۲۰۱۵؛ باتلر، ۲۰۱۸؛ ژیونگ و تنگ، ۲۰۲۳؛ هیدیات و همکاران، ۲۰۲۳) مطابقت دارد. کاهش کیفیت محیط‌زیستی ناشی از فعالیت‌های گردشگری، منجر به بروز مشکلات بهداشتی متنوع و کاهش سطح ایمنی مقاصد گردشگری می‌شود. همزمان، مشکلات بهداشتی، شرایط ایمنی را تحت تأثیر قرار داده و خطرات جانی و مالی را افزایش می‌دهند. در سوی دیگر، عدم رعایت اصول بهداشتی و ایمنی در برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های گردشگری، نه تنها باعث تشدید تخریب محیط زیست می‌شود، بلکه خود نیز زمینه‌ساز بروز مشکلات بهداشتی جدید و کاهش بیشتر استانداردهای ایمنی می‌گردد. این فرایند متقابل، یک حلقه منفی ایجاد می‌کند که در آن هر عامل همزمان علت و معلول دیگر بوده و بازخورد منفی آنها، پایداری کلی سیستم گردشگری را به خطر می‌اندازد. علی‌رغم تنوع و گستردگی پیامدهای منفی مرتبط با صنعت گردشگری، این بخش اقتصادی دارای منافع چندجانبه و قابل ملاحظه‌ای است که شامل رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، توسعه زیرساخت‌ها، تبادل فرهنگی، حفظ میراث تاریخی و طبیعی، تقویت جایگاه بین‌المللی مقاصد گردشگری و تقویت جوامع محلی می‌باشد و با اتخاذ تدابیر مناسب، پیامدهای نامطلوب قابل کنترل است تا بتوان میان منافع گردشگری و رعایت اصول پایداری تعادل برقرار نمود. برخلاف مطالعات پیشین که عمدتاً بر یک جنبه خاص (مثلاً ایمنی یا محیط زیست) متمرکز بودند، این تحقیق نشان می‌دهد که موفقیت در گردشگری پایدار نیازمند رویکردی چندجانبه و جامع است که با نتایج مطالعات آریا و همکاران (۲۰۲۴) و سانتوس و همکاران (۲۰۲۲) مطابقت دارد. مطالعات نشان می‌دهند که موفقیت در حوزه گردشگری پایدار مستلزم توجه همزمان به ابعاد بهداشت و سلامت، اقتصادی، ایمنی، اجتماعی و محیط‌زیستی است.

بر پایه نتایج این پژوهش، چارچوب مفهومی مدیریت پایدار گردشگری که در شکل ۱ نمایش داده شده است، پیشنهاد می‌شود. چارچوب مفهومی پیشنهادی برای مدیریت یکپارچه HSE در گردشگری پایدار، حاصل تلفیق مدل سیستمی، رویکرد ذی‌نفعان‌محور، مدل ریسک‌محور و مدل تطبیقی می‌باشد. اجرای این مدل مفهومی با چالش‌های

عمده‌ای مواجه است که شامل وجود شکاف و عدم هماهنگی بین سازمان‌ها، نهادها و ذی‌نفعان مختلف، محدودیت منابع مالی و انسانی مخصوصاً در کشورهای در حال توسعه، مقاومت بخش خصوصی در برابر تغییرات ساختاری به دلیل نگرانی از افزایش هزینه‌ها و کاهش سودآوری، و فقدان آگاهی و مهارت‌های لازم در بین کارکنان و مدیران صنعت گردشگری که قابلیت انطباق مورد نیاز را محدود می‌سازد.

شکل ۱. چارچوب مفهومی پیشنهادی جهت مدیریت پایدار گردشگری

بر اساس تحلیل نتایج این مطالعه، راهکارهایی شامل توسعه فناوری‌های پاک و هوشمند مانند انرژی‌های تجدیدپذیر، سیستم‌های مدیریت دیجیتال، سنسورهای IoT برای نظارت لحظه‌ای کیفیت محیطی، و سیستم‌های هوش مصنوعی پیش‌بینی ریسک که می‌تواند به کاهش قابل توجه اثرات منفی زیست‌محیطی منجر شود، برگزاری برنامه‌های آموزشی منظم و جامع برای کارکنان، مدیران و جوامع محلی از طریق تورهای آموزشی HSE و شبکه سفیران محیط‌زیست جهت ارتقای آگاهی و مهارت‌های HSE، ایجاد مکانیسم‌های تشویقی مانند گواهینامه HSE گردشگری، سیستم امتیازبندی سبز، و بیمه تشویقی برای بخش خصوصی به منظور کاهش مقاومت در برابر تغییرات، توسعه مقاصد هوشمند گردشگری با زیرساخت HSE یکپارچه، و تقویت همکاری‌های بین‌سازمانی از طریق ایجاد شراکت‌های استراتژیک بین ذی‌نفعان مختلف و پلتفرم‌های اشتراک‌گذاری تجربیات، برای پیاده‌سازی موثر چارچوب مفهومی توسعه پایدار گردشگری پیشنهاد می‌شود.

ایران به عنوان یکی از اقتصادهای نوظهور گردشگری در منطقه خاورمیانه معرفی شده است که با وجود داشتن ظرفیت‌های فرهنگی و طبیعی، با چالش‌هایی مانند توسعه زیرساخت‌ها و توانمندسازی نیروی کار مواجه است. بر اساس

شاخص توسعه گردشگری^۱، ایران همچنان در رده کشورهایی با امتیاز پایین در زیرساخت‌های حمل‌ونقل هوایی و دیجیتال قرار دارد و برای بهره‌گیری از رشد پیش‌بینی‌شده، نیازمند سرمایه‌گذاری هدفمند و سیاست‌گذاری یکپارچه است (بتی و همکاران، ۲۰۲۵). یافته‌های این مطالعه ضرورت تغییر نگرش از مدیریت تک‌بعدی به رویکرد یکپارچه HSE، اهمیت سرمایه‌گذاری در آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی، ضرورت ایجاد شراکت‌های استراتژیک بین بخش خصوصی، دولت و جامعه مدنی، ضرورت توسعه فناوری‌های نویت و اهمیت در نظرگیری ویژگی‌های محلی و فرهنگی در طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های HSE را نشان می‌دهد. با توجه به یافته‌های این مطالعه، دستیابی به توسعه پایدار گردشگری در گرو گذار از مدیریت سنتی به رویکردی یکپارچه مبتنی بر اصول ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست (HSE) است؛ رویکردی که با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، توانمندسازی منابع انسانی، تقویت مشارکت ذی‌نفعان و سازگاری با ویژگی‌های فرهنگی و محلی، می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای کیفیت تجربه گردشگر، کاهش آثار منفی صنعت گردشگری و افزایش تاب‌آوری و رقابت‌پذیری مقاصد گردشگری، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه‌ای چون ایران، گردد.

منابع

- Adiatma, D., & Rukma, D. F. S. (2024). Evaluation of the Impact of Tourism on Environmental Sustainability at the Situ Bagendit Tourist Destination. *Masyarakat Pariwisata*, 5(2), 179–185.
- Amaro, D., Caldeira, A. M., & Seabra, C. (2023). Tourism safety and security: A bibliometric approach. In *Safety and tourism* (pp. 11-30). Emerald Publishing Limited.
- Amir-Heidari, P., Maknoon, R., Taheri, B., & Bazyari, M. (2017). A new framework for HSE performance measurement and monitoring. *Safety Science*, 100, 157–167.
- Anderson, K. (2025, July 8). How is climate change affecting our holiday destinations? Greenly. <https://greenly.earth/en-us/blog/industries/how-climate-change-is-affecting-our-holiday-destinations>
- Antão, P., Grande, O., Trucco, P. A. O. L. O., Soares, C. G., Martorell, S., & Barnett, J. (2009). Analysis of maritime accident data with BBN models. *Safety, reliability and risk analysis: theory, methods and applications*, 2, 3265–3274.
- Arya, V., Auruškevičienė, V., Agarwal, S., Kokatnur, P., Kumar, H., & Verma, R. (2024). Let us take a walk to the sustainable tourism practices: a qualitative study through the lens of tourism experts. *Environmental Science and Pollution Research International*, 31(9), 12892-12915.
- Aven, T. (2016). Risk assessment and risk management: Review of recent advances on their foundation. *European Journal of Operational Research*, 253(1), 1–13.
- Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006). *Transformational leadership*. Lawrence Erlbaum Associates.
- Betti, F., Boutboul, C., Hardeman, A., & Merritt, J. (2025). *Travel and tourism at a turning point: Principles for transformative growth [Insight report]*. World Economic Forum.
- Booth, A., Sutton A., & Papaioannou, D. (2012). *Systematic approaches to a successful literature review*. SAGE Publications, London.
- Brych, V. Y., & Galysh, N. (2020). Sustainable development of the tourism industry: environmental and statistical dimension. *Economic Analysis*, 30(4), 23–30.
- Burnard, K., & Bhamra, R. (2011). Organisational resilience: Development of a conceptual framework for organisational responses. *International Journal of Production Research*, 49(18), 5581–5599.
- Butler, R. (2018). Sustainable tourism in sensitive environments: A wolf in sheep's clothing? *Sustainability*, 10(6), 1789.
- Carra, S., Bottani, E., Vignali, G., Madonna, M., & Monica, L. (2024). Implementation of behavior-based safety in the workplace: A review of conceptual and empirical literature. *Sustainability*, 16(23), 10195.
- Carroll, A. B., & Shabana, K. M. (2010). The business case for corporate social responsibility: A review of concepts, research and practice. *International Journal of Management Reviews*, 12(1), 85–105.

¹ - Travel & Tourism Development Index

- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2024). Measles cases and outbreaks. Centers for Disease Control and Prevention.
- Cooper, M. D. (2000). Towards a model of safety culture. *Safety Science*, 36(2), 111–136.
- Cox Jr, L. A. T. (2008). What's wrong with risk matrices?. *Risk Analysis: An International Journal*, 28(2), 497–512.
- Creswell, J. W. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Deb, S. K., Das, M. K., Voumik, L. C., Nafi, S. Md., Rashid, M., & Esquivias, M. A. (2023). The environmental effects of tourism: analyzing the impact of tourism, global trade, consumption expenditure, electricity, and population on environment in leading global tourist destinations. *Geojournal of Tourism and Geosites*, 51.
- Figueiredo, N., Abrantes, J. L., & Costa, S. (2024). Mapping the Sustainable Development in Health Tourism: A Systematic Literature Review. *Sustainability*, 16(5), 1901.
- Freeman, R. E., Harrison, J. S., Wicks, A. C., Parmar, B. L., & De Colle, S. (2010). *Stakeholder theory: The state of the art*. Cambridge University Press.
- Funck, E. K., & Karlsson, T. S. (2023). *Handbook for systematic literature reviews and document studies in the social sciences*.
- Gautret, P., Schlagenhauf, P., Gaudart, J., Castelli, F., Brouqui, P., Von Sonnenburg, F., & GeoSentinel Surveillance Network. (2009). Multicenter EuroTravNet/GeoSentinel study of travel-related infectious diseases in Europe. *Emerging infectious diseases*, 15(11), 1783.
- Geller, E. S. (2016). *The psychology of safety handbook*. CRC Press.
- George, R. (2010). Visitor perceptions of crime-safety and attitudes towards risk: The case of Table Mountain National Park, Cape Town. *Tourism management*, 31(6), 806-815.
- Gössling, S., Scott, D., & Hall, C. M. (2020). Pandemics, tourism and global change: a rapid assessment of COVID-19. *Journal of sustainable tourism*, 29(1), 1-20.
- Hall, C. M., Gössling, S., & Scott, D. (Eds.). (2015). *The Routledge handbook of tourism and sustainability* (Vol. 922). Abingdon: Routledge.
- Hargarten, S. W. (1994). Injury Prevention: A Crucial Aspect of Travel Medicine. *Journal of Travel Medicine*, 1(1), 48–50.
- Hidayat, C., Arafah, W., & Rahmanita, M. (2023). The Interconnection of Certified Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability on Purchased Decision Tourism Businesses in Puncak. *Journal of Business on Hospitality and Tourism*, 9(1), 58-65.
- Holling, C. S. (1978). *Adaptive environmental assessment and management*. John Wiley & Sons.
- Hollnagel, E., Woods, D. D., & Leveson, N. (Eds.). (2006). *Resilience engineering: Concepts and precepts*. Ashgate Publishing, Ltd.
- Honey, M., & Krantz, D. (2007). Global trends in coastal tourism. Center on Ecotourism and Sustainable Development. World Wildlife Fund.
- HSG65. (2013). *Managing for health and safety*. UK Health and Safety Executive.
- Industry 4.0 HSE. (2020). Digital transformation in health, safety and environment management. *Journal of Safety Research*, 75, 45–58.
- ISO 14001:2015. *Environmental management systems — Requirements with guidance for use*. International Organization for Standardization.
- ISO 45001:2018. *Occupational health and safety management systems — Requirements with guidance for use*. International Organization for Standardization.
- Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996). *The balanced scorecard: Translating strategy into action*. Harvard Business Review Press.
- Karadayi-Usta S. (2024). Cybersecurity Risks Analysis in the Hospitality Industry: A Stakeholder Perspective on Sustainable Service Systems. *Systems*, 12(10), 397.
- Kruse, T., Veltri, A., & Branscum, A. (2019). Integrating safety, health and environmental management systems: A conceptual framework for achieving lean enterprise outcomes. *Journal of Safety Research*, 71, 259–271.
- Құлбеков, О. Т. (2023). Tourism and Natural Hazards: Juxtaposition of Tourism Determinants and Hazard's Risk (pp. 217–226). Emerald Publishing Limited eBooks.
- Leder, K., Torresi, J., Brownstein, J. S., Wilson, M. E., Keystone, J. S., Barnett, E., ... & GeoSentinel Surveillance Network. (2013). Travel-associated illness trends and clusters, 2000–2010. *Emerging infectious diseases*, 19(7), 1049.

- Lenzen, M., Sun, Y. Y., Faturay, F., Ting, Y. P., Geschke, A., & Malik, A. (2018). The carbon footprint of global tourism. *Nature climate change*, 8(6), 522-528.
- LIN, W., LAI, S., & ZOU, Y. (2017). Effect Mechanism of the Tourism Safety Climate on the Visitor's Safety Behavior about Island Tourism Destination: the Empirical Data from Sanya and Xiamen. *Tourism Tribune*, 32(2), 104-116.
- Liu, J., Wu, G., & Liu, Y. (2024). Early warning on safety risk of highly aggregated tourist crowds based on VGGT-Count network model. *Plos one*, 19(3), e0299950.
- Long, I. J., Flaherty, G. T., & Flaherty, G. T. (2018). Traumatic Travels – A Review of Accidental Death and Injury in International Travellers. *International Journal of Travel Medicine and Global Health*, 6(2), 48–53.
- Lu, Y., Wang, J., Dai, W., Zou, B., Lu, X., & Hong, W. (2025). Research on risk factors of human stampede in mass gathering activities considering organizational patterns. *Frontiers in Public Health*, 13, 1555735.
- Mayring, P. (2014). *Qualitative content analysis: Theoretical foundation, basic procedures and software solution*. GESIS-Leibniz Institute for the Social Sciences.
- Mitchell, R. K., Agle, B. R., & Wood, D. J. (1997). Toward a theory of stakeholder identification and salience: Defining the principle of who and what really counts. *Academy of Management Review*, 22(4), 853–886.
- Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., & Altman, D. G. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. *Bmj*, 339.
- Navarra, A., & Connolly, J. (2013). Recreation and tourism. In *Drowning: Prevention, Rescue, Treatment* (pp. 231-238). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- Nepal, S. K. (2000). Tourism in protected areas: the Nepalese Himalaya. *Annals of Tourism Research*, 27(3), 661-681.
- Nightingale, A. (2009). A guide to systematic literature reviews. *Surgery (Oxford)*, 27(9), 381-384.
- Page, J. S., & Connell, J. (2020). *Tourism: A modern synthesis*. Routledge.
- Petticrew, M., & Roberts, H. (2008). *Systematic reviews in the social sciences: A practical guide*. John Wiley & Sons.
- Podgórski, D. (2015). Measuring operational performance of OSH management system—A demonstration of AHP-based selection of leading key performance indicators. *Safety Science*, 73, 146–166.
- Psarras, A., Panagiotidis, T., & Andronikidis, A. (2023). The role of tourism in road traffic accidents: the case of Greece. *Current Issues in Tourism*, 1–17.
- Ritchie, B. W., & Jiang, Y. (2019). A review of research on tourism risk, crisis and disaster management: Launching the annals of tourism research curated collection on tourism risk, crisis and disaster management. *Annals of tourism Research*, 79, 102812.
- Santos, M., Veiga, C., Santos, J., & Águas, P. (2022). Sustainability as a success factor for tourism destinations: a systematic literature review. *Worldwide Hospitality and Tourism Themes*, 14(1), 20-37.
- Saqib, N. us, Yaqub, A., Amin, G., Khan, I., Ajab, H., Zeb, I., & Ahmad, D. (2019). The impact of tourism on local communities and their environment in Gilgit Baltistan, Pakistan: A local community perspective. *Environmental & Socio-Economic Studies*, 7(3), 24–37.
- Schmierer, C. L., & Jackson, M. S. (2003). Tourist travel as a public health issue: A local perspective. In *CAUTHE (13th: 2003: Coffs Harbor, NSW)* (pp. 906-915). Lismore, NSW: Southern Cross University.
- Scott, D., Hall, C. M., & Stefan, G. (2012). *Tourism and climate change: Impacts, adaptation and mitigation*. Routledge.
- Škare, M., Soriano, D. R., & Porada-Rochoń, M. (2021). Impact of COVID-19 on the travel and tourism industry. *Technological forecasting and social change*, 163, 120469.
- Smith, M. K., & Diekmann, A. (2017). Tourism and wellbeing. *Annals of tourism research*, 66, 1-13.
- Steffen, R., Hill, D. R., & DuPont, H. L. (2015). Traveler's diarrhea: a clinical review. *Jama*, 313(1), 71-80.
- Sunlu, U. (2003). Environmental impacts of tourism. In *Local resources and global trades: Environments and agriculture in the Mediterranean region*, 57(57), 263–270.
- Tewari, S. (2024). Enhancing Tourist Destination Competitiveness Through Sustainable Tourism Practices: A Literature Review. 12(10), 14–18.
- Thangarajoo, Y., & Smith, A. (2015). Lean thinking: An overview. *Industrial Engineering & Management*, 4(2), 2169–0316.
- Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review. *British journal of management*, 14(3), 207-222.
- Weng, W., Wang, J., Shen, L., & Song, Y. (2023). Review of analyses on crowd-gathering risk and its evaluation methods. *Journal of safety science and resilience*, 4(1), 93-107.

- Wilks, J. (2017). Tourism and aquatic safety: No lifeguard on duty—swim at your own risk. *Tourism in Marine Environments*, 12(3), 211–219.
- Williams, B. K., Szaro, R. C., & Shapiro, C. D. (2009). Adaptive management: The US Department of the Interior technical guide. USGS Report.
- Wong, P. P. (2008). *Environmental Impacts of Tourism* (pp. 450–461). Blackwell Publishing Ltd.
- World Bank. (2025, May 14). Tourism and competitiveness. <https://www.worldbank.org/en/topic/competitiveness/brief/tourism-and-competitiveness#2>
- World Tourism Organization and International Transport Forum. (2019). Transport-related CO2 Emissions of the Tourism Sector – Modelling Results. UNWTO, Madrid.
- Wu, X., Yuan, H., Wang, G., Li, S., & Wu, G. (2019). Impacts of lean construction on safety systems: A system dynamics approach. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(2), 221.
- Wyler, B. A., Young, H. M., Hargarten, S. W., & Cahill, J. D. (2022). Risk of deaths due to injuries in travellers: a systematic review. *Journal of travel medicine*, 29(5), taac074.
- Xiong, Y., & Tang, X. (2023). Tourism during health disasters: Exploring the role of health system quality, transport infrastructure, and environmental expenditures in the revival of the global tourism industry. *PLOS ONE*, 18(9), e0290252.
- Yang, E. C. L., & Nair, V. (2014). Tourism at Risk: A Review of Risk and Perceived Risk in Tourism. 3(2), 239–259.

Health, Safety, and Environment (HSE) Management for Sustainable Tourism Development

***Mohammad Hossein Mohammadi Ashnani**^{1,2*}

1. Assistant Professor, Department of Environmental Science and Engineering, Faculty of Agriculture and Environment, Arak University, Arak, Iran
2. Environmental Sciences Research Institute, Arak University, Arak, Iran

Abstract

With the rapid growth and development of the tourism industry and its multidimensional impacts on the environment, health, and safety, the need for integrated and sustainable management frameworks has become more critical than ever. Previous research has tended to be unidimensional in focusing on one domain of tourism, while an obvious gap exists for work that is multidimensional from a sustainable development perspective by examining these three key components together within the context of sustainable tourism development. Using the Systematic Literature Review (SLR) method and qualitative content analysis, this research reviews and analyzes studies published between 2010 and 2025 in reputable scientific databases, following the PRISMA framework. The findings reveal a complex, bidirectional, and sometimes cyclical relationship between tourism activities and the Health, Safety, and Environment (HSE) domains, where weaknesses or strengths in one can weaken or strengthen the others, ultimately decreasing or enhancing sustainability in the tourism industry. Risks arising from natural disasters, human threats, overcrowding, transportation, and technological hazards—along with health challenges and environmental degradation—highlight the necessity of establishing integrated HSE management systems. Finally, by combining systemic, stakeholder-oriented, risk-based, and adaptive approaches, this study proposes a conceptual framework for HSE management in sustainable tourism. The findings emphasize the adoption of modern technologies, continuous training, cross-sectoral partnerships, coordinated policymaking, and localization of HSE models, suggesting that implementing the proposed conceptual framework could pave the way for resilient, safe, and responsible tourism development in countries such as Iran.

Keywords: Sustainable Tourism, Safety, Health, Environment, HSE Management.

^{1,2*} Corresponding author: m-ashnani@araku.ac.ir